

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/369183529>

無限次元空間上の干渉Brown運動に関する覚書

Research Proposal · March 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.10706.84163

CITATIONS

0

READS

4

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

31 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の干渉 Brown 運動に関する覚書

Memorandum on interacting Brownian motion
on infinite dimensional space \mathbb{R}^∞

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

主に前原稿『無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Gibbs 測度は、コンパクト空間 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ 上の局所性をもつ正則 Dirichlet 形式を定める。』に関連した覚書である。

【感想 (2023/03/13)】無限直積空間 \mathbb{R}^∞ の 1 点コンパクト化 $\mathbb{R}^\infty \cup \{\infty\}$ を考える方が、(ストーン・ワイエルシュトラスの 2 点分離条件が緩くなることを利用して) ギブス測度であることの条件をより緩めることができるかもしれない。しかしながら、このような方向は、(ディリクレ形式よりは) むしろ、前進方程式、あるいは、後退方程式の解の存在、一意性を(例えば、縮小半群に関する加藤・トロッターの公式の成立条件を検証するなどして、) 直接に議論することを可能にするかもしれない、というような気も少ししているところではある。

【感想 (2023/02/25)】より一般的にリーマン多様体の加算直積上のギブス測度を定義することは、あまり難しくはないのではないかと思われるが、さらに一般的に「リーマン多様体の列の適当な極限空間」の加算直積上のギブス測度を考えることもできるのかもしれない。恐らく、それほど簡単ではないのではないかと思われる。

加須栄篤『測度距離空間の収束とエネルギー形式』数学, 55 (2003), 20-36.

【追記 (2022/11/15)】Schmuland は、「我々と異なる定義域」を採用した準備段階の対称形式の「可閉性を仮定」して、 $(\mathbb{R} \cup \{\infty\})^\infty$ に埋め込むことによる一般の位相線形空間のコンパクト化を行っている。(また、我々は、 \mathbb{R}^∞ を「Riemann 多様体の直積」として見ていることにも注意されたい。)

B. Schmuland, *An alternative compactification for classical dirichlet forms on topological vector spaces*, Stochastics and Stochastic Reports, 33 (1990), 75-90.